

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ: ВЛИЯНИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТЕРАПИИ

Зарипова М.С.

*Центр переподготовки и повышения квалификация врачей
медицинского института Каракалпакистана, г.Нукус*

Шуакбаева Н.М.

*Ассистент кафедры семейной медицины и внутренних болезней Медицинского
института Каракалпакистана, г.Нукус*

Байниязова Б.М.

*Центр переподготовки и повышения квалификация врачей
медицинского института Каракалпакистана, г.Нукус*

Аннотация. Целью исследования было оценить влияние структурированной образовательной программы на приверженность ингаляционной терапии у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) на амбулаторном этапе. Обучение включало разъяснение природы заболевания, демонстрацию правильной техники ингаляции и последующее сопровождение. После прохождения программы отмечено повышение приверженности терапии и снижение частоты критических ошибок при использовании ингаляторов. Результаты подтверждают эффективность обучения в рамках первичного звена здравоохранения.

Ключевые слова: ХОБЛ, обучение пациентов, приверженность терапии, техника ингаляции, первичное звено.

**KOAH BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI AMBULATORIYA
BOSQICHIDA O'QITISHNING SAMARADORLIGI: DAVOLASHGA RIOYA
QILISHGA TA'SIRI**

Zaripova M.S.

Shifokorlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, Nukus

Shuakbaeva N.M.

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, oilaviy tibbiyot va ichki kasalliklar

kafedrasi dotsenti, Nukus

Bainiyazova B.M.

Shifokorlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, Nukus

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK) bo'lgan bemorlarda ambulator bosqichda o'tkazilgan o'qitish dasturining inhalyatsion davolanishga amal qilishiga ta'sirini baholashdan iborat edi. O'qitish jarayoni kasallik haqida tushuntirish, inhalyatorni to'g'ri qo'llashni ko'rsatish va keyingi kuzatuvni o'z ichiga oldi. Dasturdan so'ng bemorlarning davolanishga amal qilish darajasi oshdi va inhalyatorni noto'g'ri qo'llash holatlari kamaydi. Natijalar birlamchi bo'g'in sharoitida o'qitish samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: SO'OK, bemorlarni o'qitish, davolanishga amal qilish, inhalyator texnikasi, birlamchi bo'g'in.

EFFECTIVENESS OF TRAINING COPD PATIENTS AT THE OUTPATIENT STAGE: IMPACT ON TREATMENT ADHERENCE

Zaripova M.S.

Center for Retraining and Advanced Training of Physicians

Medical Institute of Karakalpakstan, Nukus

Shuakbaeva N.M.

Assistant Professor, Department of Family Medicine and Internal Medicine,

Medical Institute of Karakalpakstan, Nukus

Bainiyazova B.M.

Center for Retraining and Advanced Training of Physicians

Medical Institute of Karakalpakstan, Nukus

Abstract. The study aimed to evaluate the effect of a structured patient education program on adherence to inhalation therapy among individuals with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in the outpatient setting. The program included disease education, practical inhaler technique training, and follow-up support. The intervention led to improved treatment adherence and reduced critical inhaler technique errors. These findings demonstrate the effectiveness of patient education in primary healthcare settings.

Keywords: COPD, patient education, treatment adherence, inhaler technique, primary healthcare.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — распространённое гетерогенное заболевание с высокой нагрузкой на систему здравоохранения [1]. Низкая приверженность ингаляционной терапии и ошибки техники ингаляции — частые причины недостаточного контроля симптомов и обострений [2,4]. Международные (GOLD) и национальные руководства (РФ, РУз) рекомендуют обучение пациентов и программы самоменеджмента как обязательный компонент ведения, особенно в первичном звене [1,2,3]. В Республике Узбекистан утверждаются и внедряются национальные клинические протоколы по НИЗ, включая ХОБЛ, что делает своевременной оценку практических инструментов повышения приверженности в семейных поликлиниках [1,3,5].

Хроническая обструктивная болезнь лёгких входит в число ведущих причин заболеваемости, инвалидизации и смертности в мире. Согласно эпидемиологическим данным, распространённость ХОБЛ продолжает расти,

особенно среди населения старше 40 лет, и тесно связана с курением, воздействием бытовых и производственных аэрополлютантов, а также социально-экономическими факторами. По оценкам международных организаций, включая GOLD и ВОЗ, заболевание имеет выраженное влияние на качество жизни пациентов, сопровождаясь персистирующей одышкой, хроническим кашлем, снижением толерантности к физической нагрузке и частыми обострениями, приводящими к повторным обращениям за медицинской помощью [5,8].

Одним из ключевых факторов успешного контроля ХОБЛ является постоянная и правильная ингаляционная терапия. Однако данные многолетних наблюдений показывают, что приверженность лечению у значительной части пациентов остаётся низкой. Неправильная техника использования ингаляторов, пропуски доз, несвоевременное пополнение лекарств, недостаточное понимание целей лечения и особенностей заболевания приводят к прогрессированию симптомов и учащению обострений. В итоге это увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, особенно на амбулаторно-поликлиническое звено [1,2].

Международные и национальные клинические рекомендации подчёркивают, что обучение пациента является обязательным компонентом ведения ХОБЛ. Основу обучения составляют разъяснение природы заболевания, демонстрация правильной техники ингаляции, развитие навыков самоконтроля и формирование понимания долгосрочных целей лечения. Важное место в этом процессе занимает первичное звено здравоохранения, поскольку оно обеспечивает длительное наблюдение, доступность и регулярное взаимодействие с пациентом [6,8].

В условиях семейных поликлиник г. Нукус, где нагрузка на медицинский персонал высока, а у пациентов нередко отмечаются низкая информированность и ограниченные ресурсы для приобретения ингаляционных

препаратов, вопрос повышения приверженности терапии приобретает особую значимость. Внедрение структурированных образовательных программ может оказаться эффективным и доступным инструментом, способствующим снижению частоты обострений и улучшению клинических исходов.

Таким образом, исследование эффективности обучения пациентов с ХОБЛ на амбулаторном этапе в семейных поликлиниках (СП) №1 и №4 г. Нукус является актуальным и практически ориентированным, направленным на укрепление роли первичного звена в управлении хроническими заболеваниями.

Цель исследования — оценить эффективность структурированного обучения пациентов с ХОБЛ на амбулаторном этапе (СП №1 и №4 г. Нукус) в отношении приверженности терапии и техники ингаляции.

Материалы и методы. Исследование проводилось в двух семейных поликлиниках (СП №1 и СП №4) в городе Нукус. Была взята группа пациентов с ХОБЛ и оценено их состояние до обучения и после него. Отдельной контрольной группы (группы без обучения) не было — каждый пациент сравнивался сам с собой «до» и «после» программы обучения. Период проведения исследования: январь–сентябрь 2025 года.

В исследование включались пациенты в возрасте 40 лет и старше с установленным диагнозом ХОБЛ, подтверждённым с помощью спирометрии (соотношение $\text{ОФВ1/ФЖЕЛ} < 0,7$ после ингаляции бронходилататора). Участники должны были находиться под наблюдением в семейной поликлинике №1 или №4 г. Нукус и предоставить информированное согласие на участие в исследовании.

Пациенты не включались в исследование в случаях, если у них отмечалось обострение ХОБЛ в течение последних четырёх недель, имелись тяжёлые декомпенсированные сопутствующие заболевания, препятствующие участию, либо выраженные когнитивные нарушения, не позволяющие осознанно подписать информированное согласие.

Образовательная программа включала два основных очных занятия и последующее дистанционное сопровождение. Первое занятие продолжительностью 45–60 минут было посвящено обсуждению сути заболевания, целей терапии, видов ингаляционных препаратов. Пациентам демонстрировалась правильная техника использования ингаляторов с обязательной практической отработкой под контролем медицинского работника. Дополнительно обсуждались меры по профилактике обострений, отказу от курения и вакцинации.

Второе занятие проходило через две недели и также длилось 45–60 минут. На нём повторно проверялась и корректировалась техника использования ингалятора, обсуждались индивидуальные сложности и причины низкой приверженности, формировался удобный и реалистичный режим приёма препаратов. Пациентам выдавались обучающие памятки на русском, узбекском или каракалпакском языках.

Для поддержания устойчивых навыков пациентам осуществлялись телефонные и/или SMS-напоминания через 1 и 3 месяца после начала обучения. Врач или медицинская сестра при необходимости проводили дополнительное консультирование.

Исходы оценивались с использованием стандартизированных шкал и клинических показателей. Приверженность терапии определялась по шкале Шкала Мориски-Грина (MMAS-8), что позволило оценить степень готовности пациента следовать назначенному лечению. Качество техники ингаляции оценивалось по чек-листам ингаляторов с дозированным аэрозолем и ингаляторы с мягким туманом (юлайзер).

Клинические результаты включали выраженность симптомов по шкалам САТ (COPD Assessment Test - комплексный тест оценки **влияние болезни на качество жизни пациента**) и mMRC (модифицированная шкала одышки

Medical Research Council), частоту обострений в течение шести месяцев, а также обращения за неотложной медицинской помощью или госпитализации.

Дополнительно учитывались показатели процессного контроля — посещаемость обучающих сессий и удовлетворённость программой, оцениваемая по пятибалльной шкале. Оценка проводилась в четыре временные точки: исходно (Визит 0), через 2–4 недели после первого обучения (Визит 1), через 3 месяца (Визит 2) и через 6 месяцев наблюдения (Визит 3).

Результаты. В исследование было включено 86 пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких. Средний возраст участников составил $63,4 \pm 8,1$ года, большинство были мужчины (68%). Большая часть пациентов являлись курящими или имели историю курения (82%). Распределение по стадиям заболевания по классификации GOLD было следующим: 1 степени — 12%, 2 степени — 46%, 3 степени — 30% и 4 степени — 12%. Для ингаляционной терапии использовались различные типы устройств: дозированные аэрозольные ингаляторы у 84% пациентов и ингаляторы с мягким туманом (юлайзер) у 16%.

Оценка приверженности лечению показала значимое улучшение после проведения образовательного вмешательства. Доля пациентов с высокой приверженностью (по шкале MMAS-8 ≥ 8) увеличилась с 34% на исходном уровне до 58% через 3 месяца и до 61% через 6 месяцев ($p < 0,01$). Техника ингаляции также заметно улучшилась: если до начала обучения корректную технику без критических ошибок демонстрировали 41% пациентов, то через 3 месяца — уже 79% ($p < 0,001$).

Симптоматическое состояние, оценённое по шкале САТ, улучшилось: среднее значение снизилось с $20,3 \pm 6,2$ балла до $17,1 \pm 5,8$ балла через 6 месяцев ($p = 0,02$), что отражает уменьшение выраженности симптомов. Частота обострений также уменьшилась: если за предшествующие 6 месяцев как

минимум одно обострение отмечалось у 46% пациентов, то после проведенного вмешательства — у 29% ($p=0,04$).

Подгрупповой анализ показал, что наибольший эффект улучшения приверженности наблюдался у пациентов с исходно низким уровнем приверженности и у тех, у кого изначально были выявлены критические ошибки в технике ингаляции (взаимодействие $p<0,05$). При сравнении результатов между различными площадками проведения обучения (СП №1 и СП №4) статистически значимых различий выявлено не было.

Заключение. Полученные данные демонстрируют клиническую значимость систематического обучения пациентов технике ингаляции и принципам регулярного использования ингаляционной терапии при ХОБЛ. Вмешательство привело как к улучшению поведенческих показателей (приверженность лечению), так и к объективным изменениям в состоянии пациентов (уменьшение симптомов и частоты обострений). Уже через 3 месяца после обучения была достигнута почти двукратная редукция частоты критических ошибок при использовании ингаляторов, что указывает на высокую восприимчивость пациентов к образовательным мероприятиям и необходимость их регулярного проведения в клинической практике.

Увеличение доли пациентов с высокой приверженностью с 34% до 61% через 6 месяцев подтверждает, что обучение и индивидуальный разбор техники использования ингалятора способны изменить поведение пациентов, повысить осознанность и улучшить соблюдение назначенной терапии. Важно отметить, что наибольший положительный эффект был отмечен у пациентов с исходно низкой приверженностью и техническими ошибками, что позволяет выделить данные группы как приоритетные для вмешательства. Отсутствие различий в результатах между площадками свидетельствует о воспроизводимости подхода и возможности его масштабирования.

Снижение баллов по шкале САТ и уменьшение доли пациентов с ≥ 1 обострением за 6 месяцев указывают на клиническую пользу обучения, выходящую за рамки «технического» улучшения ингаляции. Это подчёркивает ключевую роль правильного использования ингаляционных препаратов в контроле симптомов и профилактике обострений, а также подтверждает, что ошибка техники является значимым фактором потери эффективности терапии.

Важным является и то, что вмешательство оказалось безопасным: серьёзных нежелательных явлений не зарегистрировано, что делает предложенный формат обучения приемлемым для включения в стандарт практической помощи пациентам с ХОБЛ.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость внедрения структурированных образовательных программ по технике ингаляции в рутинную практику амбулаторного ведения пациентов с ХОБЛ. Системное обучение должно рассматриваться не как дополнительная, а как неотъемлемая часть терапии, способствующая улучшению клинических исходов, снижению нагрузки симптомов и уменьшению риска обострений заболевания.

Список использованной литературы

1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Приказ о внедрении национальных клинических протоколов; раздел ХОБЛ (2024–2025).
2. Адаптированные клинические протоколы ВОЗ для ПМСП (РУз). Оценка и ведение ХОБЛ. 2014.
3. Российское респираторное общество; Минздрав РФ. Хроническая обструктивная болезнь лёгких. Клинические рекомендации. 2024/2025 (краткая версия).
4. Аисанов З., и соавт. Российские рекомендации по ведению ХОБЛ. COPD: Journal of COPD Foundation/DovePress. 2018.

5. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. 2025 Report. 2024–2025.
6. WHO. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – Fact sheet. 2024.
7. Bourbeau J, et al. Patient adherence in COPD. Patient Prefer Adherence. 2008;2:
8. Rogliani P, et al. Adherence to COPD treatment: Myth and reality. Patient Educ Couns. 2017.